

«L'heure de la liberté sonne» Musik in der Schweiz 1789–1799

Cla Mathieu

Vortrag für die Schweizerische Musikforschende Gesellschaft
Sektion Suisse romande
Universität Genf, 13. Mai 2024*

Abstract

In den turbulenten Jahren zwischen 1789 und 1799 wandelte sich die Schweizerische Eidgenossenschaft unter dem Druck der Ereignisse in Frankreich zur kurzlebigen Helvetischen Republik. Musik und Klang spielten wichtige Rollen in dieser Transformation und spiegeln den umfassenden Einfluss des westlichen Nachbarlandes wider. In diesem Vortrag werden zentrale Stationen dieses Prozesses in einer Überblicksdarstellung diskutiert. Sie umfassen zunächst Aspekte des Musiklebens von Revolutionsflüchtlingen und der Klanglichkeit der revolutionären Bestrebungen in der ersten Hälfte der Dekade. Anschliessend werden die Soundscapes der Umsturzeignisse und der politischen Rituale der helvetischen Republik analysiert. Dabei wird herausgearbeitet, welchen Platz die oft ambivalent rezipierten Melodien der französischen Revolutionschansons und -hymnen im Vergleich zu Repertoires wie den *Schweizerliedern* in der sonischen Gestaltung der eidgenössischen und helvetischen Öffentlichkeit einnahmen.

Schweizer Freyheitsgesang

Die Kantate für vier Stimmen und Continuo mit dem Titel *Schweizer Freyheitsgesang* des Komponisten Johann Heinrich Egli (1742–1810) erschien in

*Deutsche Fassung des französisch gehaltenen Vortrags. Mein Dank geht an Prof. em. Ulrich Mosch und Prof. Dr. Christoph Riedo für die Einladung. Die Arbeit an diesem Text wurde vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert (Projektnummer 217699).

Zürich im Jahr 1789.¹ Egli gilt als einer der wichtigen Komponisten von Vokalmusik in der deutschsprachigen Schweiz des späten 18. Jahrhunderts.² Den Kantatentext, in dem die in der Legende vom Rütlichschwur begründete Freiheit der Schweiz besungen wird, verfasste der Ostschweizer Schriftsteller Johann Ludwig Ambühl (1750–1800).³

In seinem Vorwort zur Kantate erläutert der Verleger David Bürkli (1735–1791), dass das Gedicht ursprünglich als Beigabe zu Johann Caspar Lavaters (1741–1801) *Schweizerliedern* geplant gewesen sei.⁴ Diese erschienen in mehreren Auflagen ab 1767 und bilden den wichtigsten Korpus patriotischer Musik aus der Schweiz in jener Periode.⁵ Der Topos der Freiheit, und deren symbolische Verankerung in der Gründungserzählung um Wilhelm Tell, findet sich in vielfacher Ausführung in diesen Gesängen.

Wenige Wochen nachdem Bürkli sein Vorwort zur Edition verfasste, traten in Paris die Generalstände zusammen. Im Zuge der Französischen Revolution wurde auch die Schweiz tiefgreifend transformiert. Aus der Alten Eidgenossenschaft entstand im Jahr 1798 mit Hilfe Frankreichs ein neues Staatsgebilde, die *Helvetische Republik*. Auch wenn diese nur bis 1803 Bestand hatte, so stellt sie doch eine wichtige Etappe in der Entwicklung hin zu einer modernen Schweiz dar.

In diesem Vortrag möchte ich darüber nachdenken, inwiefern sich dieser politische und soziale Wandel auch in der Musik jener Jahre abzeichnet. Musik verstehe ich als eingebettet in eine *Soundscape*, die auch weitere, nicht im klassischen Sinn musikalische, aber dennoch bedeutungsvolle klangliche Handlungen miteinbezieht und deren Grenzen nicht scharf zu ziehen sind.

Der Vortrag ist als eine *tour d’horizon* gedacht, als eine Auslegeordnung, bei der das Jahrzehnt nach 1789 durchstreift werden soll und einzelne The-

¹Johann Heinrich Egli und Johann Ludwig Ambühl, *Joh. Ludwig Am Buehls Schweizer Freyheitsgesang* (Zürich: David Bürkli, 1789), RISM E 478. <https://doi.org/10.3931/e-rara-24532>.

²Beat Föllmi, «Egli, Johann Heinrich», *MGG Online*, hg. von Laurenz Lütteken. <https://www.mgg-online.com/mgg/stable/15876>.

³Thomas Höhle, «Johann Ludwig Ambühl», *Historisches Lexikon der Schweiz* (HLS). <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/011470/2001-07-17/>.

⁴Johann Caspar Lavater, *Schweizerlieder. Von einem Mitgliede der Helvetischen Gesellschaft zu Schinznach* (Bern: Beat Ludwig Walthard, 1767).

⁵Wolfgang Hirschmann, «Lavaters Schweizerlieder zwischen musikalischer Utopie, Moralischer Wochenschrift und Nationalgeschichte», in *Der bekannteste Unbekannte des 18. Jahrhunderts: Johann Caspar Lavater im Kontext*, hrsg. von Christian Soboth und Friedemann Stengel (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2023), 397–416.

men ohne Anspruch auf Vollständigkeit beleuchtet werden. Der Text folgt dabei in groben Zügen der Chronologie der Ereignisse: zunächst werden wir uns mit der Emigration aus dem revolutionären Frankreich befassen und mit den Vorboten der revolutionären Umwälzungen. Dann werden wir den Umsturz von 1798 selbst thematisieren und zum Schluss einige Formen musikalischen Handelns in der Frühphase der Helvetischen Republik analysieren.

Französische Revolutionsflüchtlinge

Die Migration aus dem Nachbarland war eine der ersten direkten Konsequenzen der Revolution in Frankreich für die Eidgenossenschaft. Insgesamt wird von rund 6 000–9 000 sogenannten Emigrés ausgegangen, die in die Eidgenossenschaft flüchteten.⁶ In der Frühphase waren dies vor allem Angehörige des Adels und kirchliche Würdenträger, nach 1792 zunehmend auch gewöhnliche Geistliche. Der Stand Fribourg nahm beispielsweise insgesamt über 3 500 Emigrés auf und Einsiedeln beherbergte an die 2 000 französische Geistliche zwischen 1791 und 1798.⁷ Die zumindest anfänglich häufig noch gut situierten Flüchtlinge investierten gelegentlich Ressourcen in eine private Musikkpflege.

Ein aufschlussreiches Beispiel bietet eine Gruppe von Emigrés, die zwischen 1791 und 1794 in einem Schloss nahe Rorschach am Bodensee, unweit von Sankt Gallen, lebten. Es handelte sich um einen Kreis von Familien, die sich um Marc-Marie, Marquis de Bombelles (1744–1822) scharten – einen ehemaligen Botschafter der französischen Krone, der in Venedig tätig gewesen war. Während seiner Zeit in der Schweiz versuchte er unter anderem konservative Regierungen zu einem militärischen Eingreifen zugunsten des inhaftierten Louis XVI. zu bewegen und veröffentlichte in Neuchâtel ein revolutionskritisches Buch.⁸

Teil dieses Kreises von Emigranten war auch eine englisch-französische Familie, deren Lebensumstände im Tagebuch der Tochter Elizabeth Wynne (1778–1857) überliefert sind.⁹ Die Töchter der Familie waren unter anderem

⁶André Holenstein, Patrick Kury und Kristina Schulz, *Schweizer Migrationsgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart* (Baden: Hier und Jetzt, 2018), 114.

⁷Holenstein, Kury und Schulz, *Schweizer Migrationsgeschichte*, 114–115.

⁸Marc de Bombelles, *La France Avant Et Depuis La Révolution. Moyens d’y rétablir l’ordre; intérêt des puissances à ce rétablissement* (Neuchâtel: Fauche-Borel, 1793). <https://doi.org/10.3931/e-rara-57827>.

⁹Elizabeth Wynne Fremantle, *The Wynne Diaries, 1789–1820*, hrsg. von Anne Fre-

in Strassburg von Ignace Pleyel (1757–1831) am Klavier geschult worden, und vom Vater Richard sind einige Kompositionen überliefert.¹⁰ In ihrem Tagebuch kommt Wynne wiederholt auf die intensive musikalische Praxis innerhalb dieses Emigrantenkreises zu sprechen. So ist unter anderem von wandernden Musikern aus der Schweiz und aus dem Ausland die Rede, welche für eine gewisse Zeit in der Emigrantenkolonie bleiben und mitmusizieren.

Besonders interessant ist die Schilderung einer privaten musikalischen Aufführung von André-Ernest-Modeste Grétrys (1741–1813) Oper *Richard Cœur-de-Lion*.¹¹ Diese ist eine der bekanntesten Opern des Komponisten und wurde 1784 in Paris zum ersten Mal aufgeführt. In den Jahren der Revolution verstanden königstreue Gruppierungen die Oper aufgrund der Handlung als musikalisches Signet ihrer Gesinnung; insbesondere die Arie des Blondel «Ô Richard, ô mon Roi!» wurde zuweilen als «Ô Louis» gesungen.¹²

Doch das Musizieren dieser Emigrantenkolonie am Bodensee beschränkte sich nicht nur auf das Häusliche, sondern bezog auch die weitere Soundscape mit ein. Im November 1792 erreichte das Gerücht die Kolonie, der französische König sei aus seinem Arrest entflohen und befinde sich in Sicherheit. Am Bodensee wurden Feierlichkeiten mit Musik begangen und Wynne notierte in ihrem Tagebuch, dass den ganzen Tag lang Freudenschüsse in der Umgebung krachten.¹³ Bereits im Sommer zuvor hatten die *Émigrés* in Rorschach einen musikalischen Gottesdienst zum Geburtstag des Königs abhalten lassen. So schrieb die Gattin des erwähnten Marquis de Bombelles einer Freundin:

Je reviens d'une grand'messe que nous avons fait chanter à Rorschach [...]; les habitants de cette petite ville ont eu l'obligance d'y faire exécuter une musique excellente, composée d'amateurs, qui se sont prêtés avec une grâce parfaite à célébrer la fête de notre malheureux Roi.¹⁴

mantle, Band 1, 1789–1794 (London: Oxford University Press, 1935).

¹⁰Richard Wynne, *Six Divertimentos for a Violin Tenor & Violoncello* (London: Lewis Borghi, 1781?), RISM A/I W 2203; WW 2203.

¹¹Fremantle, *Wynne Diaries*, 84.

¹²Robert James Arnold, *Grétry's Operas and the French Public: From the Old Regime to the Restoration* (Farnham, Surrey: Ashgate, 2016), 124–132. Julia Doe, *The Comedians of the King: Opéra Comique and the Bourbon Monarchy on the Eve of Revolution* (Chicago: University of Chicago Press, 2021), 202–204. Laura Mason, *Singing the French Revolution: Popular Culture and Politics, 1787–1799* (Ithaca: Cornell University Press, 1996), 52.

¹³Fremantle, *Wynne Diaries*, 88.

¹⁴Maxime de La Rocheterie, Hrsg., *Correspondance du marquis et de la marquise de*

Dabei konnten die Emigrés auf die Dienste eines der wenigen *Collegia Musica* in der katholischen Schweiz zurückgreifen. Dieses Ensemble von Amateurmusikern der Region Rorschach, welches in erster Linie das Musizieren in der Kirche unterstützen sollte, wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründet.¹⁵ Als Louis XVI. zu Beginn des Jahres 1793 hingerichtet wurde, wandte sich die Gruppe der Émigrés erneut an das Collegium Musicum, um eine Messe mit musikalischer Begleitung abhalten zu lassen. Der Marquis de Bombelles hielt in seinem Tagebuch fest, dass die Parreikirche in Rorschach mit Insignien des Königs geschmückt worden war und dass eine Motette, die ursprünglich für die Bestattung Josephs II. in Innsbruck komponiert worden war, zur Aufführung kam.¹⁶

Musikalische Bekenntnisse, wie sie von der Emigrantenkolonie am Bodensee durchgeführt wurden, mögen zwar Einzelfälle gewesen sein. Sie zeigen jedoch, dass sich diese Bevölkerungsgruppe – obwohl die meisten Émigrés nur wenige Jahre in der Schweiz blieben – aktiv am öffentlichen musikalischen Leben beteiligte und dabei auch politisch Stellung bezog.

Vorboten der Helvetischen Revolution

Während die Émigrés der Revolution ablehnend gegenüberstanden, hatte das neue Gedankengut in der Schweiz viele Anhänger. Politische Lieder waren ein Medium, in dem sich die neuen Ideen verbreiteten. Heute sind sie in erster Linie als Liedflugschriften überliefert.

Frühe Beispiele für die Verwendung von Liedern im pro-revolutionären Kontext zeigen sich in einer Reihe von Banketten, die im Juli 1791 auf Waadtländer Landgütern zum zweiten Jahrestag der Erstürmung der Bastille veranstaltet wurden. An diesen Banketten versammelten sich vorwiegend junge, freiheitlich gesinnte Menschen zu grossen Feiern, bei denen aufrührerische Reden wider die Berner Obrigkeit – die die Waadt seit mehr als 200 Jahren beherrschte – zu hören waren.¹⁷ Wenn man Berichten aus dem Umfeld

Raigecourt avec le marquis et la marquise de Bombelles pendant l'émigration, 1790–1800 (Paris: Société d'histoire contemporaine, 1892), 177.

¹⁵Claudio Bacciagaluppi, *Artistic Disobedience: Music and Confession in Switzerland, 1648–1762* (Leiden: Brill, 2017), 124–126.

¹⁶Jean Grassion, Frans Durif und Jeannine Charon-Bordas, Hrsg., *Marquis de Bombelles. Journal. Tome IV 1793–1795* (Genève: Droz, 1998), 49.

¹⁷François de Capitani, «Bankette», *Historisches Lexikon der Schweiz* (HLS), Version vom 28.11.2002. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/016322/2002-11-28/>.

des Berner Rats Glauben schenken darf, so wurde an den Banketten auch das bekannte französische Revolutionslied *Ça ira* zu instrumentaler Begleitung gesungen:

Da wurde in dem Hof unter dem Schatten alter Bäume, eine Tafel [...] errichtet. In der Mitte war ein Gerüst für Musikanten [...]. Als die Gäste von Morsee und Aubonne, auf die man einige Zeit gewartet hatte, angelangt waren, setzte man sich bei 150, unter dem Schall der Instrumente, *Les Aristocrates à [la] Lanterne* singend und spielend zur Tafel.¹⁸

«Les aristocrates à la lanterne» war der Refrain einer Fassung des *Ça ira*, welche sich im Zuge der Radikalisierung der Revolution verbreitete.¹⁹ Die Waadtländer Bankette, als revolutionäre Initialzündung, befeuerten die Dissemination des französischen Revolutionschansons in der Romandie, der Berner Zensur zum Trotz. In diesem Prozess war auch die orale Weiterverbreitung des Liedguts ein wichtiger Faktor, wie folgende Anekdote aus einer Schrift des Politikers Frédéric-César de la Harpe (1754–1838) suggeriert:

Un fabricant de chandelles [...] possesseur d'un merle qui sifflait le Ça-ira, fut dénoncé au bailli de Lausanne, mis en prison pour avoir refusé de nommer l'instituteur de l'oiseau, et n'obtint sa liberté qu'après avoir promis de tuer le coupable. [Le Bailli] [...] craignoit que cet oiseau babillard, venant à s'échapper, n'établît une propagande parmi ses pareils, et que leur ramage ne fut entaché de patriotisme. Un huissier du bailli [...] eut la mission expresse d'assister à l'exécution de ce dangereux sans-culotte.²⁰

Auch wenn Zweifel an der Geschichte angebracht sind, so macht die Textstelle doch deutlich, dass der melodische Gehalt des Chansons – und nicht nur dessen Text – eine Provokation für die Berner Obrigkeit darstellte. Gerade im Hinblick auf die zahlreichen Textneudichtungen zu bestehenden

¹⁸Paul Hirzel und Wilhelm Oechsli, «Eine bisher unbekannte Berner Denkschrift über die Unruhen in der Waadt von 1790 u. 1791», *Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft* 12 (1898): 125.

¹⁹Vgl. Mason, *Singing the French Revolution*, 1996.

²⁰Frédéric-César de La Harpe, *Essai Sur La Constitution Du Pays De Vaud*, Seconde Partie (Paris: Batilliot, 1796), 69.

Liedern und Hymnen aus dieser Zeit, ist dies eine wichtige Feststellung: Melodien haben eine Bedeutung unabhängig vom Text eines Liedes, und tragen zu dessen Sinngehalt bei.

Das folgende Jahr, 1792, war für Genf – einem zugewandten Ort der Eidgenossenschaft – von besonderer Bedeutung. Französische Truppen eroberten im September das angrenzende Savoyen und Ende Jahr gelang es der Opposition, die aristokratische Regierung der Stadt zu stürzen. In der Folge wurden neue Räte geschaffen und die rechtliche Gleichheit der Bürger beschlossen. 1798 wurde Genf Teil Frankreichs und Hauptort des *Département du Léman*. In der Periode zwischen 1792 und 1798 entstand eine lokale revolutionäre Kultur, in der politische Lieder aus Frankreich eine bedeutende Rolle spielten.²¹

Eine Besonderheit war die Verwendung dieses Repertoires im Rahmen von Feierlichkeiten zum Gedenken an Jean-Jaques Rousseau (1712–1778), um den ein ausgeprägter Personenkult entstanden war. Ein Dokument von 1794 beschreibt etwa den Ablauf einer *Scène Patriotique* mit dem Titel *Le retour de J. J. Rousseau*, verfasst von einem ansonsten unbekanntem Citoyen Jeandeau.²² Das kurze Werk besteht in musikalischer Hinsicht aus einer Kombination von melodischen Sätzen aus verschiedenen Genres: Kernstück bildet das mehrmalige Singen der Arie «Dans ma cabane obscure» aus *Le devin du village* – jener einaktigen Oper von Rousseau, welche 1752 uraufgeführt wurde. Dazu kommen die bekannten Revolutionshymnen und -chansons, wie die *Marseillaise* und die *Carmagnole*. Die *Scène* wird ergänzt durch Melodien aus dem französischen Opernrepertoire, unter anderem einer Arie aus *Azémiä ou les sauvages* (1786) von Nicolas-Marie Dalayrac (1753–1809) und einer Arie aus *Tarare* (1787) von Antonio Salieri (1750–1825). Teil der Collage sind aber auch alleinstehende Melodien, wie etwa die Romanze *Entends ma voix gémissante*, welche ab 1783 in Lothringen belegt ist.²³ Ein anderes Beispiel ist die Melodie eines Liedes *Écoute la France et la gloire*,

²¹Corinne Walker, *Musiciens et amateurs: Le goût et les pratiques de la musique à Genève aux XVIIe et XVIIIe siècles* (Genf: Éditions La Baconnière, 2017), 67–71.

²²Citoyen Jeandeau, *Le retour de J. J. Rousseau, scène patriotique: exécutée au Lycée de la Patrie le jour anniversaire de sa naissance, à Genève, 1794* ([Genève]: [Verlag nicht ermittelbar], 1794). <https://doi.org/10.3931/e-rara-103229>.

²³René Depoutot, *La vie musicale en Lorraine (Metz, Nancy et Toul, 1770–1810): de l'originalité provinciale à l'uniformité française*, Teil 4, Dissertation, Universität Metz, 1997, 2–3.

welches auch für 1798 in der Eidgenossenschaft nachgewiesen ist – allerdings in einem konterrevolutionären Lied von Waadtländer Truppen, welche für die Berner Seite kämpften.²⁴

Die Kernbeobachtung ist sicherlich, dass die Musik der französischen Revolution in Teilen der heutigen Schweiz schon Mitte der 1790er Jahre ein prominentes Element der öffentlichen Soundscape war. Dabei konnte sie je nach Bedarf in verschiedenen musikalischen Kontexten verwendet werden, welche auch das transnational zirkulierende Repertoire der französischen Opernliteratur mit einschloss.

Ein weiterer Schritt hin zur Helvetischen Revolution von 1798 bildeten die Unruhen am Zürichsee in den Jahren 1794 und 1795, dem sogenannten *Stäfnerhandel*. Im Zentrum dieser Konfrontation stand die *Lesegesellschaft Stäfa*, ein Treffpunkt der ländlichen Oberschicht der Zürcher Seegemeinden. Dort wurde im November 1794 ein Memorial vorgelesen, welches die Gleichstellung der Zürcher Landbevölkerung mit den Stadtbürgern forderte. Im Kern beriefen sich die Petitionäre auf historisch verbrieft Rechte, zu denen sie Nachforschungen anstellten. Die Bittstellenden und ihre Anhänger wurden von der Zürcher Obrigkeit mit unverhältnismässiger Härte verfolgt; lange Haftstrafen für einige der Akteure und die zeitweilige militärische Besetzung Stäfas waren die Folge.

Bekannt ist, dass an den Versammlungen der Lesegesellschaften am Zürichsee regelmässig gesungen wurde.²⁵ Dabei gibt es in diesem Zusammenhang Hinweise dafür, dass ein Teil des Liedgutes möglicherweise direkt aus der französischen Presse in den lokalen Umlauf kam.²⁶ In den Zirkeln der Lesegesellschaft wurde unter anderem der *Strassburger Kurier* gelesen, ein stramm revolutionsfreundliches Blatt in deutscher Sprache. Blättert man in Ausgaben jener Jahre, stösst man immer wieder auf Liedtexte, wie etwa eine deutsche Übersetzung eines französischen Textes zur Marseillaise, welcher – wie der Kurier ausführt – in einem Moment der plötzlichen Inspiration von einer Strassburgerin gedichtet worden war.²⁷ Ein anderes Beispiel ist ein revolutionsfreundlicher Text zu Papagenos Arie aus Wolfgang Amadé

²⁴«Une vieille chanson guerrière», *Revue historique vaudoise* 30, Nr.1 (1922): 30–31. <https://doi.org/10.5169/seals-24387>.

²⁵Annemarie Custer, *Die Zürcher Untertanen und die französische Revolution* (Zürich: Schulthess, 1942), 51, 57.

²⁶Custer, *Zürcher Untertanen*, 38.

²⁷*Strassburger Kurier*, 21. Mai 1793, 483.

Mozarts (1756–1791) *Zauberflöte* (1791), welchen der Kurier bereits im Mai 1795 veröffentlichte.²⁸ Auch wenn beim derzeitigen Forschungsstand nicht direkt nachgewiesen werden kann, dass diese konkreten Lieder in den Zürcher Seegemeinden gesungen wurden, so illustriert das Beispiel dennoch, dass auch der französischen Presse eine Rolle in der Verbreitung revolutionfreundlichen Liedgutes beikam.

Umbruch und Umsturz

Springen wir in das Jahr 1798, als die Helvetische Revolution in Basel ihren Anfang nahm. Wie in Stäfa, ging es auch in Basel im Wesentlichen um die Besserstellung der Landbevölkerung im Verhältnis zu den Stadtbürgern. Die Ereignisse wurden massgeblich von einer progressiven städtischen Elite vorangetrieben. Im Hintergrund stand zudem ein mögliches militärisches Eingreifen Frankreichs.

Die zentrale Soundscape der Basler Revolution entfaltete sich am 22. Januar 1798, dem Tag, an dem in Basel die Gleichstellung der Landbevölkerung formell festgehalten wurde. Der politische Akt wurde in einem aufwändigen, multisensorischen Zeremoniell für die Bevölkerung erfahrbar gemacht. Einen unmittelbaren Eindruck der Ereignisse bietet die Schilderung im Tagebuch von Peter Vischer (1751–1823), einem Kaufmann und Basler Politiker:

22. Jenner, Montag morgens Großer Rat, in welchem der odiose Titel von Gnaden und gnädiger Herr aberkannt wurde. [...] Um 3 Uhr begab sich der ganze ansehnliche Zug ab dem Rathaus dahin; voraus und hinten war das Militär von Stadt und Land nebst der Freikompanie und Reiterei und seiner Musik. Sobald der Zug auf den Münsterplatz kam, wurde der Freiheitsbaum in die Höhe gezogen und fest gemacht. Eine unzählige Menge Menschen waren gegenwärtig. Man begab sich in die Kirche, die ganz angefüllt war. Der Actus fing mit einer schönen Musik an; junge Republikanerinnen sangen Freiheitslieder, unter anderem meine zwei Töchter A. Kätti und Salome. Die französische Generalität war auch in der Kirche [...]. Pfarrer Faesch hielt eine kraftvolle Rede auf der Kanzel (ohne Habit und Krös), die den Umständen sehr angemessen war und vielen Eindruck machte. Aus der Kirche

²⁸ «Das Lied des freien Mannes», *Strassburger Kurier*, 3. Mai 1795, Beilage.

begab man sich wieder um den Freiheitsbaum. Die Töchter und jungen Weiber sangen wieder Schweizerlieder, und hernach wurde getanzt.²⁹

Andere Texte schildern, dass die Kirchglocken geläutet und von den Befestigungsanlagen die Kanonen Salutschüsse gefeuert wurden, welche die nahegelegene französische Festung in Hüningen erwiderte.³⁰

Einige der Lieder, welche an diesen Feierlichkeiten aufgeführt wurden, sind bekannt. Unter anderem wurde die Marseillaise mit einem deutschen Text gesungen; eine Melodie, die noch Jahre zuvor verboten wurde, als sich die Basler Räte um das Aufrechterhalten der Neutralität sorgten.³¹ Von den Freiheitsliedern, deren Aufführung im Basler Münster Vischer beschreibt, ist eines erhalten geblieben, welches des friedlichen Ablaufs des politischen Übergangs gedenkt und die Gleichheit besingt.

Aehrenreiche Felder düngest
Kein unschätzbar Menschenblut,
Und kein wilder Krieger ringest
Nach verbotnem Gut!

Chor

Freunde, Gatten und Geschwister
Knüpfen ein vertrautes Band;
Denn der Krieg, der Volksverwüster,
Schonte unser Land.

Freut euch, Brüder! alle Fehde
Ist auf Gottes Wink vorbei;
Herzen sagens mehr als Rede:
Wir sind wieder frey!

Chor

²⁹Emilie Schlumberger-Vischer, *Aus den Zeiten der Basler Revolution von 1798: Briefe und Tagebuchblätter zweier baslerischer Staatsmänner* (Frauenfeld: Huber, 1906), 49–50.

³⁰Wilhelm Theodor Streuber, «Basel im Jahr 1798: Mittheilungen aus einer handschriftlichen Chronik», *Basler Taschenbuch*, 1854–55, 131.

³¹*Patriotisches Lied, abgesungen bei Aufpflanzung des Freiheitsbaums in Basel den 22. Jan. 1798: In der Melodie des Marseiller Marsches* (Basel: [Verlag nicht ermittelbar], 1798), Universitätsbibliothek Bern MUE Laut 992:14 (Strophen 3 und 4). Peter F. Kopp, *Peter Ochs: sein Leben nach Selbstzeugnissen erzählt und mit authentischen Bildern reich illustriert* (Basel: Buchverlag Basler Zeitung, 1992), 78.

Heil uns, ja wir sehn dich wieder
Freyheit, Heil! wir sind erhört,
Dankbar schallen unsre Lieder:
Gleichheit, ist gewährt! —³²

Klangliche Erscheinungen – vom Glockenschlag bis zum Kanondendonner – aber auch musikalische Elemente – vom Militärspiel über politische Lieder und Hymnen hin zur kirchlichen Musik – markierten diesen wichtigen politischen Übergang, der das Ende des *Ancien Régime* in der Schweiz einläutete. Die einzelnen klanglich-musikalischen Elemente an sich waren nichts Unbekanntes für die Basler Bevölkerung. Es war die Kombination von (für Basel) neuartiger Symbolik wie dem Freiheitsbaum, der Melodie der französischen Revolutionshymne in der Öffentlichkeit oder dem Besingen der Gleichheit, mit vertrauten Formen des (musikalischen) Rituals, welche den Übergangscharakter des Moments charakterisieren.

Anders war die Situation in Bern. Nachdem ringsum die früheren Obrigkeiten gestürzt wurden, war Bern im März 1798 die letzte Bastion des *Ancien Régimes* in der Eidgenossenschaft. Die verzweifelt wirkenden Versuche des Patriziats, an der bestehenden Ordnung festzuhalten, müssen hier nicht im Detail interessieren, ebensowenig die militärischen Konfrontationen mit den französischen Truppen.

Aus musikwissenschaftlicher Sicht bedeutend sind aber die Versuche, gleichermaßen einen «musikalischen Schutzschirm» über die Stadt Bern und die dazugehörenden Gebiete zu spannen. Noch in der letzten Sitzung der Berner Regierung wurden laut Protokoll Anweisungen getroffen, einem Stadtwächter eine Entschädigung von vierzig Kronen als Belohnung für das Verfassen eines vaterländischen Lieds auszuhändigen.³³ Möglicherweise handelt es sich dabei um das *Lied eines Soldaten aus der Stadtwache in Bern*, worin der Protagonist gegen «Frey- und Gleichheitslehren» ansingt, und dazu aufruft, die

³²*Freyheits-Gesang bey dem ersten Freyheits-Feste: feyerlich abgesungen in der Münsterkirche zu Basel den 22. Jenner 1798* (Basel: Gedruckt bey Wilhelm Haas, dem Sohne, 1798). <https://doi.org/10.3931/e-rara-113926>.

³³STAB II 1043, 158 (Ratsmanual 2. 3. 1798): «Zedel an M. H. Kassier, Ihme befehlen dem Stadtwächter Gyger dem Verfasser eines vatterländischen Lieds, der bezeugung MGH Zufriedenheit und als Entschädnis vierzig Kronen zu entrichten und zu verrechnen.» Zitiert nach François de Capitani, unter Mitarbeit von Gerhard Aeschbacher, *Musik in Bern: Musik, Musiker, Musikerinnen und Publikum in der Stadt Bern vom Mittelalter bis heute* (Bern: Historischer Verein des Kantons Bern, 1993), 92, 273.

«Welschen» und «Franken», zu besiegen. Dabei greift der Textdichter auf die Bilder der Schlacht in Murten von 1476 zurück, bei der die burgundischen Truppen von den eidgenössischen Kräften besiegt wurden.

Carl, dem Herzog von Burgund,
war dies Land sehr ungesund.
Und ihr könntet, kühne Franken,
Gleich dem kühnen Carl erkranken!
Mischt euch nicht in unsren Staat,
Räth ein Berner Stadt-Soldat!³⁴

Doch auch der religiöse Gesang scheint in der musikalischen Verteidigung des *Ancien Régimes* eine Rolle gespielt zu haben. In einem Bericht eines französischen Brigade-Generals, der die Berner Gebiete auskundschaftete, ist vom Psalmengesang die Rede:

Enfin j'ai remarqué qu'on faisait tous les préparatifs et toutes les dispositions pour une vigoureuse défense. On fait croire aux Allemands qu'ils épousent et défendent la bonne cause; que leurs ennemis n'ont point de religion et vivent comme les brutes; et que la providence les rendra victorieux. En conséquence ils chantent des psaumes pour le salut et le maintien de l'oligarchie, soit de leur gouvernement.³⁵

Der musikalische und militärische Schutzschirm erwies sich als nicht von Bestand. Wenige Wochen nach dem Fall Berns im März 1798 wurde die Helvetische Republik ausgerufen.

Bei der folgenden Neuordnung der politischen Struktur verloren die Berner ihre Macht über die Waadt – die progressiven Kräfte, welche im Sommer 1791 an den Banketten das *Ça ira* gesungen hatten, sahen ihre Ziele verwirklicht. Davon dass sich die revolutionären Bestrebungen weiterhin in Liedern zu erkennen gaben, zeugt die wahrscheinlich bedeutendste Liedersammlung jener Zeit: unter dem Titel *Étrennes aux Vaudois, ou recueil de chansons pa-*

³⁴«Lied eines Soldaten aus der Stadtwache in Bern» (Bern: [Verlag nicht ermittelbar], 1798), Universitätsbibliothek Bern MUE Laut 992:16.

³⁵«Actenstücke zur Geschichte der französischen Invasion in die Schweiz im Jahre 1798», *Archiv für schweizerische Geschichte* 14 (1864): 307.

triotiques, kompilierten die unbekanntenen Herausgeber beinahe siebzig Lieder aus jenen Jahren.³⁶

Gleich im ersten Lied, dem «Chanson des démocrates suisses, chantée à Ouchy le 14 Juillet 1791», nehmen die Herausgeber explizit auf eines der Bankette Bezug. Wie bereits bei den Rousseau-Feiern in Genf konstatiert, finden sich in der Liedersammlung auch Melodien aus dem Repertoire der Opéra comique. Als Beispiel sei hier das Lied «A l'honneur des braves volontaires Français» erwähnt, welches über die Arie «Dans le coeur d'une cruelle» aus der Oper *L'Amant Statue* (1785) von Dalayrac gesungen wird. Aus dem Repertoire der französischen Revolutionsmusik fällt der *Chant du Départ* von Étienne-Nicolas Méhul (1763–1817) auf.

Die bei Weitem wichtigste Melodie in den *Étrennes aux Vaudois* ist aber die der Marseillaise, welche rund einem Viertel aller Lieder in der Sammlung zugrunde liegt. Ein typisches Beispiel trägt den Titel «Hymne des Vaudois»:

L'heure de la liberté sonne
Renaissions pour la liberté,
Depuis long-tems elle s'étonne,
Du calme où nous avons resté (*bis*).
Rougissons de notre indolence,
Quoi ! l'on nous dit Républicains,
Lorsque d'orgueilleux Souverains,
Nous font éprouver leur puissance !
Il faut briser nos fers
Réveillons-nous Vaudois,
Soyons (*bis*) Républicains,
Et reprenons nos droits.³⁷

Andere Vertonungen der Marseillaise tragen Titel wie «Hymne aux Français, composée quelques heures avant leur entrée victorieuse dans la ville de Berne» oder «Couplet à l'Arbre de la Liberté.» In diesen Liedtexten, in denen Frankreich als Befreierin von der verhassten Berner Herrschaft dargestellt wurde, bot die Marseillaise also die Möglichkeit, singend eine Waadtländer Identität zu bekennen und diese gleichzeitig mit den Idealen der französischen Revolution zu verknüpfen.

³⁶ *Étrennes aux Vaudois ou recueil de chansons patriotiques* (Lausanne: Luquiens cadet, 1799). Vgl. Jacques Burdet, *La musique dans le canton de Vaud au XIXe siècle* (Lausanne: Payot, 1971), 331ff.

³⁷ *Étrennes aux Vaudois*, 47–49.

Helvetische Rituale

Die helvetische Republik, welche im April 1798 proklamiert wurde und bis 1803 Bestand hatte, war ein labiles politisches Gebilde. Teil der Konsolidierungsstrategie der helvetischen Eliten war die Etablierung von nationalen Feiern und politischen Ritualen, mit denen die Unterstützung für die neue Ordnung gesichert werden sollte. Dabei spielte Musik und Klang eine wichtige Rolle.

Im August 1798 wurden in der Republik Bürgereidfeiern durchgeführt, bei denen die volljährigen Bürger – Frauen waren davon ausgeschlossen – einen Eid auf die Verfassung ablegten. Dieser Eid gab insbesondere in den katholischen Gegenden Anlass zu Kontroversen, wo sich religiöse Gruppierungen um die Vereinbarkeit des Schwurs mit ihren Überzeugungen sorgten.

Die Eidesleistung war in einen zeremoniellen Ablauf eingebunden, welcher stark von klanglichen Elementen geprägt war. In einer Verordnung des Berner Regierungsstatthalters Anton Ludwig Tillier (1750–1830) finden sich konkrete Vorgaben zur akustischen Dimension einer solchen Feier, wie folgende Auszüge verdeutlichen:

- 2) Auf den 17ten, des Morgens um acht Uhr, werden sich alle Bürger, die mehr als zwanzig Jahre alt sind, in einem öffentlichen Gebäude, oder wenn es das Wetter erlaubt, unter dem freyen Himmel, und vorzugsweise bey dem Freyheitsbaume, bey dem Schlagen der Trommeln, oder bey dem Geläute der Glocken, versammeln.
- 4) In den Gemeinden, welche Künstler und andere zu diesem Zweck dienende Hülfsmittel besitzen, soll das Fest mit Aufführung einer kriegerischen Musik, und mit patriotischen, helvetischen und französischen Liedern angefangen werden.
- 6) Nach der Eidesleistung werden in den Gemeinden, wo die Mittel dazu vorhanden sind, Gesang und Tanz das Fest bekrönen.
- 7) Unmittelbar nach dem Eidschwur werden in den Gemeinden, wo Geschütz sich vorfindet, Kanonen gelöst werden.³⁸

³⁸ *Publikationen, Gesetze und Verordnungen für Bern und die Helvetische Republik aus dem Jahr 1798*, [3. August 1798], 107. <https://doi.org/10.3931/e-rara-34459>.

Ähnlich wie in Bern wurden diese Feiern in den meisten Distrikten der Republik durchgeführt. Klangliche Elemente wie Trommelsignale, Glockengeläute und Kanonendonner wurden eingesetzt, um eine Soundscape zu schaffen, welche die ganze Gemeinde und Umgebung in die Feierlichkeiten einbezog; gleichzeitig waren dies vertraute und etablierte Klangelemente, was auch für die «kriegerische Musik» gegolten haben dürfte. Neu war aber, dass gezielt «helvetische» und «französische» Lieder gesungen werden sollten, während beispielsweise die Psalmen, wie man sie in den Tagen vor dem Fall Berns gesungen hatte, hier keine Rolle spielten.

Eine musikalisch besonders interessante Austragung des Bürgereides fand in Luzern statt, der designierten Hauptstadt der Republik. Hier wurde ein umfangreiches Festprogramm organisiert.³⁹ Zentraler Handlungsort war eine mehrteilige Bühne, auf der in Anlehnung an französische Vorbilder ein «Vaterlandsaltar» stand.⁴⁰

Die Festivitäten begannen mit feierlicher Musik und einer «Anrufung an den Gott der Väter», der als Garant der Menschenrechte dargestellt wird. Freiheit wird hier nicht in der Geschichte gesucht, sondern die Helvetische Republik wird als das «Beginnen der Freiheit» besungen.

Du Schützer heil'ger Menschenrechte
Im Schweizerbund auf Rütli's Flur;
(Es lauschten Schatten stiller Nächte,
Und der Altar war die Natur.)
Sieh, – höher als der Alpen Zinnen
Besäumt der Morgenröthe Gold, –
Auf uns herab! – Sey dem Beginnen
Der Freyheit, Gott der Väter, hold!

In dieser besonders aufwändigen Inszenierung der «helvetischen Soundscape» folgen chorischer Gesang, Orchestereinlagen, Tanz, das Absingen der Marseillaise sowie «wiederholtes Ablösen der Kanonen». Die Planer der Feier bemühten sich offensichtlich, den verschiedenen Anspruchsgruppen gerecht zu werden und eine Balance zwischen dezent Religiösem und Politischem, zwischen schweizerischen und französischen Elementen zu schaffen.

³⁹*Zürcher Zeitung*, Nr. 69, 29. August 1798, 5.

⁴⁰Vinzenz Rüttimann, *Das Fest des Bundes: Gehalten zu Luzern den 19. Augustmonat 1798* (Luzern: Balthasar und Meyer, 1798). <https://doi.org/10.3931/e-rara-143851>.

Feiern, welche die französischen Revolutionsfeste unmittelbarer kopierten, fanden rund ein halbes Jahr später auf helvetischem Territorium statt, als am 21. Januar 1799 französische Truppen die Enthauptung des Louis XVI. zelebrierten.⁴¹ Das wohl expliziteste Beispiel ist die Zeremonie, welche der französische General Charles-Antoine-Dominique Xaintrailles (1763–1833) im Klosterhof in Sankt Gallen durchführen liess:⁴² ein Spektakel mit Kanonenschüssen, klingendem Spiel, republikanischen Gesängen und einer von einer Herisauerin dargestellten Freiheitsgöttin.⁴³

Diese Symbolik und die akustisch-musikalischen Machtdemonstrationen erwiesen sich jedoch kaum als geeignet, um eine eigenständige «helvetische» Soundscape zu entwickeln. Versuche in diese Richtung stammten vielmehr vom helvetischen Ministerium für Kunst und Wissenschaft unter Philipp Albert Stapfer (1766–1840). Mit dem ihm unterstellten Büro für Nationalkultur erarbeitete er Pläne für Nationalfeste, welche eine helvetische Identität unterstreichen sollten. Aufgrund der Kriegshandlungen im Verlauf des Jahres 1799 konnten diese aber nur teilweise umgesetzt werden.

Eine Feier, welche im kleinen Rahmen im April 1799 durchgeführt wurde, war die «Fahrtfeier» in Näfels (Kanton Glarus), die an den Sieg der Eidgenossen im Jahr 1388 über die Habsburger erinnert. Stapfers Ministerium entwickelte Skizzen, wie die traditionelle Feier für die Ziele der helvetischen Führung genutzt werden konnte.⁴⁴ Ein zentraler Gedanke war, dass die bestehende Tradition im Wesentlichen weitergeführt werden solle, da eine radikale Umgestaltung grosse Widerstände hervorgerufen hätte. Stapfer betonte in seinen Entwürfen zudem die überkonfessionellen Aspekte, verzichtete jedoch weitgehend auf französische Revolutionssymbolik.

Aus musikwissenschaftlicher Perspektive ist ein Entwurf von Bedeutung, der vorsah, dass ein Schweizerlied von Lavater während der Prozession gesun-

⁴¹«Freudenfest um einen todten Mann», *Der aufrichtige und wohlerfahrene Schweizer-Bote* 1 (1798–99), Nr.12, 92. <https://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb10503634?page=96>; Daniel Frei, *Das schweizerische Nationalbewusstsein* (Zürich: Juris-Verlag, 1964), 169.

⁴²Bernard Truffer, «Xaintrailles, Charles-Antoine-Dominique», *Historisches Lexikon der Schweiz* (HLS), Version vom 06.06.2013. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/021313/2013-06-06/>.

⁴³*Wochenblatt für den Kanton Säntis*, Nr. 4, 26. Januar 1799, 28; Johannes Dierauer, *Die Stadt St. Gallen im Jahre 1799* (St. Gallen: Zollikofer'sche Buchdruckerei, 1900).

⁴⁴Christoph H. Brunner et al., «'Wegen der Fahrt zu Nefels': Helvetik und Fahrtsfeier,» *Helvetischer Bilderbogen: Kanton Linth 1798–1803*, hrsg. von Christoph H. Brunner et al. (Glarus: ksg, 1998), 59–82.

gen wurde.⁴⁵ Geplant war ein Wechselgesang zwischen einem Vorsänger und einem Chor von Schülerinnen und Schülern; nach jeder Strophe sollte ausserdem eine Gewehrsalve abgefeuert und «kriegerische Musik» gespielt werden.⁴⁶ Auch auf dem Höhepunkt der Helvetischen Republik stellten die bereits über dreissig Jahre alten Schweizerlieder demnach immer noch einen wichtigen Referenzpunkt dar, der geeignet war, eine spezifisch helvetische Klanglichkeit zu betonen.

Freyheit und Gleichheit

Ein Jahrzehnt nach der Komposition der Kantate zu Johann Ludwig Ambühls Gedicht *Schweizer Freyheitsgesang*, befasste sich Heinrich Egli wieder mit der Idee der Freiheit. Für die traditionellen Neujahrsbesuche der Zürcher *Gesellschaft auf dem Musiksaal* komponierte Egli die Musik zu einem Text von Lavater mit dem Titel *Freyheit und Gleichheit*.⁴⁷

Im Vergleich zu Ambühls historisch-epischem Text, der in die Schweizer Geschichte zurückblickt, ist Lavaters Text philosophisch-moralischer Natur und betont Tugenden und individuelle Verantwortung. Die Gleichheit, jene grundlegende Idee der französischen Revolution, stand nun gleichwertig neben der bei Ambühl besungenen Freiheit. Diese wird auch nicht mehr als eine explizit schweizerische Qualität definiert.

Statt der abfallenden Melodie des ersten Freiheitsgesanges komponierte Egli nun eine schwungvolle Melodie mit aufsteigenden punktierten Vierteln, welche ihren Höhepunkt auf dem Wort «Menschenrechte» erreichte. Sich wiederholende Achtelläufe verleihen der Melodie zusätzlichen Schwung. Es fällt nicht schwer, in dieser Melodie den Einfluss der französischen Revolutionshymnen zu hören. Dennoch steht das Werk in der Tradition der Schweizerlieder und damit inmitten der politischen Umwälzungen für die Kontinuität.

Doch neben diesen Elementen der Beständigkeit und moderaten Evolution wies die musikalische Landschaft der Schweiz im Jahrzehnt nach 1789

⁴⁵Johann Caspar Lavater, Johannes Schmidlin und Johann Heinrich Egli, *Schweizerlieder*, 2 Bde. (Zürich: David Bürkli, 1796–1798). <https://doi.org/10.3931/e-rara-22699>, 22.

⁴⁶Brunner «Fahrt zu Nefels», 63–64.

⁴⁷Johann Caspar Lavater und Heinrich Egli, *Freyheit und Gleichheit, der Zürcherischen Jugend gewidmet von der Gesellschaft auf dem Musiksaal am Ersten Neujahrstage der Einen und untheilbaren Helvetischen Republic* (Zürich: David Bürkli, 1799).

auch einige kurzlebige, aber nicht weniger wichtige Elemente auf, die deutlicher die französische Prägung zum Ausdruck bringen und oft gegensätzlicher und widersprüchlicher Natur waren. Der Aufführung von Trauerfeiern für Louis XVI. durch adelige Exilanten in Rorschach stand die St. Galler Feier der französischen Truppen zum Jahrestag von dessen Exekution gegenüber und die private Aufführung einer royalistisch gedeuteten Oper von Grétry hatte ein Gegenstück in der öffentlichen Verwendung von Dalayracs Musik in den Genfer Rousseau-Feiern. Zweifellos am bedeutendsten aber waren das französische Revolutionschanson und die Revolutionshymne, welche sich in wenigen Jahren von zensierten Protestliedern zum offiziellen Ausdruck einer neuen politischen Ordnung entwickelten.